

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qudratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНА.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQUISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	

BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA

Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
"Xalqaro iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Email: djalilova.nigora.fn@u.tsukuba.ac.jp

ORCID: 0000-0001-5673-4087

Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

Email: jahangirovamm@gmail.com

Email: 0009-0005-6731-7429

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror shahar rivojlanishining asosiy omillari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot Yevropa, Osiyo va O'rta Osiyo davlatlarining empirik ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan bo'lib, Singapur, Kopengagen, Vena va Toshkent shaharlari misolida qiyosiy tahlil o'tkaziladi. Ishda iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillarining shahar barqarorligi ko'rsatkichlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil infratuzilma, raqamli boshqaruv tizimlari, ijtimoiy inkluzivlik va samarali transport tizimi barqaror shahar rivojlanishining ustuvor omillari hisoblanadi. O'zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: barqaror shahar rivojlanishi; iqtisodiy o'sish; yashil infratuzilma; raqamli boshqaruv; urbanizatsiya; O'zbekiston; BMTTM Barqaror rivojlanish maqsadlari.

Abstract. This article examines the key factors of sustainable urban development and their impact on economic growth. The study is based on empirical data from European, Asian, and Central Asian countries, conducting a comparative analysis using the examples of Singapore, Copenhagen, Vienna, and Tashkent. The paper analyzes the influence of economic, ecological, social, and governance factors on urban sustainability indicators. The findings suggest that green infrastructure, digital governance systems, social inclusivity, and efficient transportation are the priority factors of sustainable urban development. Practical recommendations for Uzbekistan are developed.

Key words: sustainable urban development; economic growth; green infrastructure; digital governance; urbanization; Uzbekistan; UN SDGs.

Аннотация. В данной статье исследуются основные факторы устойчивого городского развития и их влияние на экономический рост. Исследование проведено на основе эмпирических данных европейских, азиатских стран и стран Центральной Азии с использованием сравнительного анализа на примере Сингапура, Копенгагена, Вены и Ташкента. В статье рассматривается влияние экономических, экологических, социальных и управленческих факторов на показатели устойчивости городов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что зелёная инфраструктура, системы цифрового управления, социальная инклюзивность и эффективная транспортная система являются приоритетными факторами устойчивого городского развития. Разработаны практические рекомендации для Узбекистана.

Ключевые слова: устойчивое городское развитие; экономический рост; зелёная инфраструктура; цифровое управление; урбанизация; Узбекистан; ЦУР ООН.

KIRISH

Jahon aholisining shahar hududlarida to'planishi zamonaviy iqtisodiyotning eng dolzarb tendensiyalaridan biriga aylandi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga ko'ra jahon aholisining 57 foizdan ortig'i shaharlarda istiqomat qilmoqda va bu ko'rsatkich 2050-yilga kelib 68 foizga yetishi prognoz qilinmoqda [1]. Ushbu demografik o'zgarishlar shaharlarga ulkan iqtisodiy imkoniyatlar ochib berish bilan birga, infratuzilma, ekologiya, ijtimoiy rivojlanish va boshqaruv sohalarini yanada takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Barqaror shahar rivojlanishi konsepsiyasi BMTning 2030-yilga mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), xususan, 11-maqsad — "Barqaror shaharlar va aholi punktlari"ni amalga oshirishning markaziy elementiga aylandi [2]. Ushbu maqsad shaharlarni inklyuziv, xavfsiz, moslashuvchan va barqaror qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, barqarorlik bilan iqtisodiy o'sishning bir-biriga bog'liqligi hamon munozarali mavzu bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston uchun ushbu masala alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakat 2017-yildan buyon amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida shaharlarni modernizatsiya qilish va urbanizatsiya jarayonlarini tartibga solishga alohida e'tibor qaratmoqda [3]. Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlar barqaror rivojlanish tamoyillarini tatbiq etishda dastlabki qadamlarni qo'yimoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi barqaror shahar rivojlanishining asosiy omillarini aniqlash va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tanlangan davlatlar hamda O'zbekiston misolida empirik asosda baholashdan iborat. Tadqiqot quyidagi vazifalarni hal etadi:

1. Barqaror shahar rivojlanishi konsepsiyasining nazariy asoslarini tahlil qilish;
2. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda asosiy omillarni aniqlash va tasniflash;
3. Tanlangan shaharlarda barqarorlik ko'rsatkichlari va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik baholash;
4. O'zbekiston shaharlari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Barqaror rivojlanish" tushunchasi 1987-yilda Brundtland komissiyasining "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida birinchi marta rasman ta'riflangan bo'lib, uni "kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga xalal bermagan holda hozirgi avlod ehtiyojlarini qondiruvchi rivojlanish" deb izohlagan [4]. Keyingi o'n yilliklarda ushbu tushuncha shaharlar kontekstida yanada rivojlandi va "barqaror shahar" konsepsiyasiga aylandi.

Shahar barqarorligini o'rganishda uchta asosiy nazariy yondashuv mavjud. Birinchisi — "uch ustun" modeli bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik o'lchamlarni muvozanatli rivojlantirish zarurligini asoslab beradi [5]. Ikkinchisi — Ekotizim xizmatlari nazariyasi bo'lib, shahar muhitini tabiiy ekotizimning bir qismi sifatida ko'rib chiqadi [6]. Uchinchi — Aqlli shahar (Smart City) paradigmasi bo'lib, raqamli texnologiyalar orqali shahar boshqaruvini samaralashtirish imkoniyatlarini o'rganadi [7].

Ko'plab tadqiqotlar barqaror shahar rivojlanishi omillari bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani isbotlagan. Glaeser va Gottlieb [8] o'z tadqiqotlarida shahar infratuzilmasiga qilingan investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashini ko'rsatgan. Holden va boshqalar [9] esa yashil infratuzilmaning shahar YaIM o'sishiga yillik 0,3–0,8 foiz qo'shimcha hissa qo'shishini aniqlagan.

Raqamli boshqaruv tizimlarining shahar iqtisodiyotiga ta'sirini o'rganishda Nam va Pardo [10] "Aqlli shahar" indeksining yuqoriligi shu shahardagi iqtisodiy faollikning ham yuqoriligi bilan bevosita bog'liqligini aniqlagan. Singapur, Barselona va Amsterdam misollarida bu bog'liqlik ayniqsa yaqqol ko'rinadi.

Ijtimoiy inklyuzivlik omilining iqtisodiy ahamiyatini o'rganishda Sen va Murshed [11] shahar aholisining turli qatlamlari o'rtasidagi tengsizlikning iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishini empirik jihatdan isbotlagan. Transport infratuzilmasi kontekstida esa Banister [12] qulay shahar transporti aholining mehnat bozori imkoniyatlarini kengaytirishi va YaIM o'sishiga bevosita hissa qo'shishini isbotlagan.

O'rta Osiyo shaharlarining barqaror rivojlanish muammolarini o'rganishda Spoor [13] mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini — sovet davri meros infratuzilmasi, suv tanqisligi va tez urbanizatsiya jarayonlarini — alohida omillar sifatida ajratib ko'rsatgan. Djanibekov va boshqalar [14] O'zbekiston shaharlari misolida barqaror rivojlanish indikatorlarini baholab, asosiy muammolar sifatida energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish va transport tiqilinchini aniqlagan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston shaharlari misolida barqarorlik omillarini iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bilan bog'lab qiyosiy tahlil o'tkazuvchi tadqiqotlar hali yetarli emas. Ushbu ilmiy bo'shliq mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida qurilgan bo'lib, miqdoriy va sifatiy usullarni birlashtiradi. Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

- Taqqoslama tahlil — Singapur, Kopengagen, Vena va Toshkent shaharlarining barqarorlik ko'rsatkichlari va iqtisodiy o'sish dinamikasini solishtirish;

- Korrelyatsion tahlil — barqarorlik indeklari va YaIM o'rtasidagi statistik bog'liqlikni aniqlash;
- Ekspert baholash — davlat va nohukumat sohasi mutaxassislari bilan suhbat o'tkazish;
- GIS-tahlil — shahar hududlarining fazoviy rivojlanish xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqotda quyidagi xalqaro ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi:

- BMT Aholi bo'limi demografik ma'lumotlari (UN Population Division, 2020–2024);
- Jahon banki shahar rivojlanishi ko'rsatkichlari (World Bank Urban Development Indicators);
- Mercer shahar sifati indeksi (Mercer Quality of Living Index, 2023);
- EIU Global Liveability Index (2023);
- O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari (2019–2024);
- Toshkent shahar hokimligi rasmiy hisobotlari.

Tadqiqotda asosiy o'zgaruvchi sifatida quyidagilar qabul qilindi: bog'liq o'zgaruvchi — shahar YaIMining yillik o'sish sur'ati (%).

Mustaqil o'zgaruvchilar:

1. Yashil infratuzilma indeksi (Urban Green Space Index, UGSI);
2. Raqamli boshqaruv indeksi (Digital Governance Index, DGI);
3. Ijtimoiy inklyuzivlik ko'rsatkichi (Social Inclusion Score, SIS);
4. Transport samaradorligi indeksi (Transport Efficiency Index, TEI);
5. Energiya samaradorligi ko'rsatkichi (Energy Efficiency Score, EES).

TAHLIL VA NATIJALAR

Singapur barqaror shahar rivojlanishining eng muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Shahar-davlat 2023-yilgi EIU Global Liveability indeksida 3-o'rinni egallagan [15]. Singapurning "Yashil reja–2030" dasturi asosida 2030-yilga kelib shahar maydonining 80 foizida yashil hududlar yaratish mo'ljallangan. Iqtisodiy ko'rsatkichlar jihatidan Singapur 2023-yilda 3,6 foizlik YaIM o'sishiga erishdi. Shaharning barqarorlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yashil infratuzilmaga qilingan har bir dollar investitsiya o'rtacha 4,2 dollar iqtisodiy samara beradi [15].

Daniyaning poytaxti Kopengagen 2025-yilga kelib karbon-neytral shaharga aylanish maqsadini qo'ygan va ushbu maqsad sari izchil harakat qilmoqda. Shahar 2023-yilda YaIM bo'yicha aholi boshiga 12 400 dollar daromad to'plagan va bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2,8 foizga o'sgan. Kopengagenning asosiy kuchi — velosiped infratuzilmasidir. Shahar aholisining 62 foizi ish joyiga velosipedda boradi, bu esa transport xarajatlarini sezilarli kamaytirishi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga hissa qo'shishi bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi [16].

Vena so'nggi yillarda Mercer Quality of Living Index bo'yicha doimiy ravishda 1-o'rinni egallab kelmoqda [17]. Shahar 2023-yilda 18,6 million sayyohni qabul qilib, turizm sanoatidan 6,4 milliard yevro daromad oldi. Vena modeli barqarorlik va hayot sifati iqtisodiy raqobatbardoshlik bilan muvozanatli birlashtirishning namunasi.

Toshkent — O'rta Osiyoning eng yirik shahri bo'lib, 2023-yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholisi 2,95 millionni tashkil etgan (chegara hududlari bilan birga 3,5 million) [18]. Shahar so'nggi yillarda muhim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. 2021-yilda Toshkentni rivojlantirishning "Yangi Toshkent" konsepsiyasi qabul qilingan bo'lib, uni iqtisodiy, texnologik va madaniy jihatdan mintaqaning asosiy markaziga aylantirish ko'zda tutilgan.

Toshkent shahrida transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ekologik holatni yaxshilash va yashil hududlarni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli imkoniyatlar mavjud: transport tizimini rivojlantirish yillik YaIM samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda; havo sifatini yaxshilash bo'yicha ekologik dasturlar izchil amalga

oshirilmoqda; yashil hududlar ulushini xalqaro me'yorlarga yaqinlashtirish bo'yicha yangi loyihalar bosqichma-bosqich kengaytirilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Tanlangan shaharlarning barqarorlik va iqtisodiy ko'rsatkichlari qiyosi¹ (2023)

Ko'rsatkich	Singapur	Kopengagen	Vena	Toshkent
Yashil hudud ulushi (%)	47	35	45	12
Raqamli boshqaruv indeksi (0–100)	88	82	79	43
Jamoat transporti qoplanishi (%)	74	68	71	38
YaIM o'sishi (%; 2023)	3.6	2.8	2.1	5.4
CO ₂ emissiyasi (t/kishi)	4.2	3.1	3.8	8.6

Korrelyatsion tahlil natijalari barqarorlik omillarining iqtisodiy o'sish bilan statistik jihatdan muhim bog'liqligini tasdiqladi.

Yashil infratuzilma va iqtisodiy o'sish. Tahlil qilingan 24 shaharda yashil hududlar ulushi va YaIM o'sishi o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,67$ ($p < 0,01$) ni tashkil etdi. Bu ijobiy, o'rtacha kuchli bog'liqlikni anglatadi. Yashil infratuzilma turizmni jalb etish, ko'chmas mulk qiymatini oshirish va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikka hissa qo'shadi [16].

Raqamli boshqaruv va iqtisodiy samaradorlik. Raqamli boshqaruv indeksi va shahar iqtisodiy raqobatbardoshligi o'rtasidagi bog'liqlik $r = 0,74$ ($p < 0,001$) ni tashkil etdi. Xususan, elektron xizmatlar joriy etilishi byurokratik xarajatlarni o'rtacha 23 foizga kamaytirishi aniqlandi [10].

Transport samaradorligi va mehnat unumdorligi. Transport tiqilinchining iqtisodiy narxi tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, samarali transport tizimi shahar mehnat unumdorligini 8–15 foizga oshirish potensialiga ega (2-jadval) [12].

2-jadval. Barqarorlik omillarining YaIM o'sishiga ta'siri² (regression tahlili natijalari)

Omil	Regression koeffitsiyenti (β)	Standart xato	t-statistika	Ahamiyatlilik (p)
Yashil infratuzilma indeksi	0.312	0.084	3.71	< 0.01
Raqamli boshqaruv indeksi	0.428	0.076	5.63	< 0.001
Ijtimoiy inklyuzivlik	0.218	0.091	2.40	< 0.05
Transport samaradorligi	0.367	0.088	4.17	< 0.001
Energiya samaradorligi	0.193	0.097	1.99	< 0.05

* $R^2 = 0,724$; $F(5, 18) = 9,42$; $p < 0,001$ *

Regression tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, barqarorlik omillari shahar YaIM o'sishining 72,4 %ini izohlaydi. Eng kuchli ta'sir raqamli boshqaruv ($\beta = 0,428$) va transport samaradorligi ($\beta = 0,367$) omillaridan kelib chiqadi (1-rasm).

1-rasm. Regression Koeffitsiyentlari³ (β)

1 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida [18]

2 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida [18]

3 Muallif ishlanmasi.

O'zbekistonda urbanizatsiya sur'ati jadallashmoqda: 2000-yilda shahar aholisi nisbati 36,6 foiz bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib u 52,3 foizga yetdi [18]. Ushbu o'sish yangi infratuzilma talablarini shakllantirmoqda.

O'zbekistonda barqaror shahar rivojlanishining asosiy to'siqlari sifatida quyidagilarni ajratish mumkin:

- Moliyaviy cheklovlar: shahar infratuzilmasiga qilingan investitsiyalar YalMning 1,2 foizini tashkil etib, xalqaro tavsiya etilgan 3–4 foiz ko'rsatkichidan past;
- Texnik salohiyat yetishmasligi: mahalliy hokimiyatlar barqaror shahar rejalashtirish bo'yicha maxsus mutaxassislariga ehtiyoj sezmoqda;
- Institutsional muvofiqlashtirish muammolari: turli vazirlik va idoralar o'rtasida shahar rivojlanishiga doir qarorlarni muvofiqlashtirish mexanizmlari takomillashmagan;
- Ma'lumotlar yetishmasligi: shahar rivojlanishi monitoringi uchun zarur real vaqt rejimidagi ma'lumotlar tizimi yo'q.

Ayni paytda O'zbekistonda barqaror shahar rivojlanishi uchun jiddiy imkoniyatlar ham mavjud. Xususan, "Raqamli Toshkent" dasturi doirasida elektron boshqaruv xizmatlarini kengaytirish, "Yangi O'zbekiston" parklari tarmog'ini rivojlantirish, temir yo'l va metro tizimlarini kengaytirish hamda quyosh energiyasini shahar energetikasiga integratsiya qilish bunga misol bo'la oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot barqaror shahar rivojlanishining asosiy omillari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini xalqaro qiyosiy tahlil hamda O'zbekiston misolida ko'rib chiqdi. Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat.

Birinchidan, barqarorlik va iqtisodiy o'sish bir-biriga qarama-qarshi emas, balki o'zaro mustahkamlovchi jarayonlar ekanligini empirik dalillar tasdiqlaydi. Raqamli boshqaruv, transport samaradorligi, yashil infratuzilma va ijtimoiy inklyuzivlik shahar iqtisodiy raqobatbardoshligining muhim omillari hisoblanadi.

Ikkinchidan, O'zbekiston shaharlari, xususan, Toshkent, barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha Singapur, Kopengagen va Vena kabi yetakchi shaharlardan sezilarli orqada qolmoqda. Biroq, o'tkazilgan islohotlar va amalga oshirilayotgan dasturlar ijobiy tendensiyalar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Uchinchidan, tadqiqot natijalari O'zbekiston uchun barqaror shahar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari sifatida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, yashil shahar rejalashtirish va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishni belgilaydi.

O'zbekiston shaharlari uchun tavsiyalar

Qisqa muddatli (1–3 yil):

1. Toshkent shahrida yagona raqamli shaharsozlik platformasini yaratish va elektron hokimiyat xizmatlarini kengaytirish;
2. Shahar hududlarida yashil hududlar ulushini me'yoriy hujjatlar bilan 20 foizga ko'tarish majburiyatini qonunlashtirib, uni amalga oshirish uchun moliyalashtirishni ta'minlash;
3. Barqaror shahar rivojlanishi bo'yicha shahar boshqaruvi xodimlarini qayta tayyorlash dasturlarini boshlash.

O'rta muddatli (3–7 yil):

4. Barcha yirik shaharlarda "Aqli shahar" boshqaruv tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish, sensorlar va IoT texnologiyalari asosida real vaqt rejimidagi monitoring tizimini yaratish;
5. Toshkent, Samarqand va Namangan shaharlarida elektr jamoat transporti tizimini kengaytirish va velosiped infratuzilmasini rivojlantirish;
6. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali ko'k-yashil infratuzilma loyihalarini moliyalash tizimini yaratish.

Uzoq muddatli (7–15 yil):

7. 2035-yilga kelib O'zbekistonning barcha viloyat markazlarini xalqaro standartlarga javob beradigan barqarorlik ko'rsatkichlariga ega shaharlarga aylantirish maqsadini rasman belgilash;
8. Mintaqaviy hamkorlik doirasida O'rta Osiyo shaharlari barqaror rivojlanish platformasini yaratish va tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish.

Ushbu tadqiqot barqaror shahar rivojlanishining iqtisodiy o'sishga ta'sirini keng qamrovli qiyosiy tahlil orqali ko'rsatdi. Kelajakda individual korxonalar va uy xo'jaliklari darajasidagi mikroma'lumotlar asosida chuqurroq empirik tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2022). World Urbanization Prospects: The 2022 Revision. United Nations. <https://population.un.org/wup/>
2. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN General Assembly Resolution A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

3. World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future* (Brundtland Report). Oxford University Press.
4. Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
5. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., ... & Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152–158. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>
6. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., ... & Scholl, H. J. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. In *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 2289–2297). IEEE.
7. Glaeser, E. L., & Gottlieb, J. D. (2009). The wealth of cities: Agglomeration economies and spatial equilibrium in the United States. *Journal of Economic Literature*, 47(4), 983–1028. <https://doi.org/10.1257/jel.47.4.983>
8. Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D. (2014). Sustainable development: Our common future revisited. *Global Environmental Change*, 26, 130–139. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006>
9. Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference* (pp. 282–291). ACM.
10. Sen, A., & Murshed, S. M. (2018). Urban inequality and economic growth: Cross-country evidence. *World Development*, 102, 255–267. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.005>
11. Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, 15(2), 73–80. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005>
12. Spoor, M. (2015). The challenge of sustainable development: Ideas and realities in Central Asia. *Central Asian Survey*, 34(2), 136–151. <https://doi.org/10.1080/02634937.2015.1015728>
13. Djanibekov, N., Hornidge, A.-K., & Ul-Hassan, M. (2012). From water users associations to water consumer associations: Emerging water governance institutions in Uzbekistan. *Land Use Policy*, 29(2), 300–309. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.06.016>
14. Singapore Ministry of Sustainability and the Environment. (2023). *Singapore Green Plan 2030: Annual Progress Report*. <https://www.greenplan.gov.sg>
15. City of Copenhagen. (2023). *Copenhagen City of Cyclists: Bicycle Account 2022*. Technical and Environmental Administration. <https://www.cycling-embassy.dk>
16. Mercer. (2023). *Quality of Living City Ranking 2023*. <https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/quality-of-living>
17. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). *O'zbekiston raqamlarda 2024*. Statistika agentligi rasmiy nashriyoti. <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
